

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

HUMANISTIČKE VREDNOSTI UČENIKA U KONTEKSTU KOOPERATIVNE NASTAVE¹

Goran Pljakić²

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija,
Odsek vaspitačkih studija Kruševac

Apstrakt

U obrazovnim ustanovama progresivnog tipa kooperativna nastava je zasnovana na interesovanjima, potrebama i iskustvu učenika, što ima cilj da ih oslobodi od suvišnog pritiska (prevazilaženje heteronomije), kako bi se stvorili uslovi za ostvarivanje ideala humanističkog vaspitanja. U cilju ispitivanja izraženosti humanističkih vrednosti kod učenika u kontekstu kooperativne nastave, realizovano je istraživanje na namerno odabranom uzorku od 516 učenika sedmog razreda osnovnih škola koje u svom radu redovno praktikuju kooperativnu nastavu. Rezultati istraživanja su pokazali da u osnovnim školama u kojima se redovno primenjuje kooperativna nastava učenici izražavaju viši stepen humanističkih vrednosti (autonomiju, interakciju i kooperativnost u učenju, samostalnost u donošenju odluka i produktivnost u učenju naspram tendencije ka reproduktivnom učenju) od teorijskog proseka. Dobijeni rezultat govori u prilog činjenici da se kod učenika tokom kooperativne nastave podstiče autonomija, inicijativa i kooperativnost. Takođe, učenicima se pružaju mogućnosti da kroz diskusiju iskazuju svoje lične stavove i uverenja, da samostalno donose odluke i da kroz saradnju sa vršnjacima smislaono organizuju nastavne sadržaje u procesu učenja.

Ključne reči: kooperativna nastava, humanističke vrednosti, autonomija, interakcija, kooperativnost.

Uvod

Na području proučavanja i istraživanja vaspitanja „iako treba razmišljati što doslednije, uopšte nismo na terenu ‘nauke’: ne možemo izbeći razmatranje vrednosti“
(Merije, 2016, str. 30)

Progresivne pedagoške i didaktičke koncepcije razvijane od početka XX veka predstavljale su osnovu koja je iznedrila aktuelne konceptualizacije kooperativne nastave (Pljakić i Tadić, 2023). Ako se vratimo korenima ovakve orijentacije, možemo ih prepoznati i u stanovištu Džona Djuija koji je smatrao da se pravo vaspitanje postiže jedino kroz proces podsticanja detetovih moći, kroz

1 Napomena: nalazi ovog istraživanja predstavljaju rezultat rada na doktorskoj disertaciji pod nazivom *Kooperativna nastava i akademska samoregulatorna efikasnost učenika kao prediktori školskog uspeha*, koja je odbranjena 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2 E-mail: goran.p@vaspks.edu.rs

zahteve koje pred dete postavljaju okolnosti socijalnog konteksta u kome se ono nalazi (Djui, 1970). Težnja progresivista da se vaspitno-obrazovni proces zasnuje na iskustvu, potrebama i interesovanjima učenika, a sve u funkciji organizacije nastavnog procesa u kome učenici neće imati subjektivni doživljaj prisile i pritiska, ključna je za konceptualizaciju kooperativne nastave. Interaktivno učenje i aktivno učešće učenika u svakom nivou nastavnog procesa osnova su progresivne škole. Afirmacija nastave kreće se u smeru upotrebe kooperativnosti u nastavi, u vidu socijalne interakcije između nastavnika i učenika, ali i između samih učenika. Navedena međuzavisnost ogleda se u tome da je ponašanje jedne osobe ili grupe reakcija na akciju drugih, ali isto tako i podsticaj za druge. U navedenom kontekstu pod kooperativnom nastavom se podrazumeva jedna interaktivna strategija u kojoj učenici rade u grupama koje su formirane sa svrhom da obezbede pozitivnu unutrašnju međuzavisnost koja im omogućava uspešnu realizaciju grupnih zadataka (Johnson & Johnson, 2009). Takva nastava treba da pruži pomoć učenicima da razviju svoje interakcijsko-komunikacijske sposobnosti, kooperativnost, produktivnost u učenju, autonomiju i samostalnost u donošenju odluka. Učenici konstruišu i rekonstruišu vlastita znanja i verovanja u socijalnom kontekstu koji karakteriše saradnički odnos, ravnopravnost i jednakost u kojoj se dete podstiče da (kroz diskusiju sa vršnjacima) samostalno donosi odluke, stiče nezavisnost i mogućnost da se prilagodi promenama u svom okruženju.

Kooperativna nastava u kojoj su učenici oslobođeni pritiska, zavisnosti, kao i manipulativnih uticaja, predstavlja plodno tle za humanističko i emancipatorsko vaspitanje. Pod emancipacijom se podrazumeva oslobođenje subjekta u odnosu na uslove koji mu ograničavaju racionalnost i sa njom povezano društveno delovanje, kao i oslobođenje od suvišnog društvenog pritiska, usmereno ka zrelosti i samoodređenju (König & Zedler, 2001; Tadić, 2019). Zahtev za emancipacijom se shvata kao „deo opšteg procesa demokratizacije koja podrazumeva vaspitnu praksu... usmerenu na brižnost i toplinu u ljudskim odnosima... i na autonomiju pojedinca...” (Tadić, 2019, str. 35). Aktivnost i kooperacija učenika na časovima, njihovo učešće u životu škole i odlučivanju predstavlja jedan od bitnih načina za podsticanje njihove autonomije i odgovornosti (Joksimović i Maksić, 2006). Iz tih razloga odlučeno je da se ispita izraženost humanističkih vrednosti kod onih učenika sa kojima se u radu redovno primenjuje kooperativna nastava.

Metodologija istraživanja

Cilj istraživanja glasi: ispitati da li su u kontekstu kooperativne nastave kod učenika izražene humanističke vrednosti u vidu pojedinih komponenata akademske samoregulatorne efikasnosti, kao što su autonomija, samostalnost u donošenju odluka, interakcija i kooperativnost, kao i produktivnost u učenju naspram tendencije ka reproduktivnom učenju.

Uzorak istraživanja je namerno biran, jer su ciljnu populaciju predstavljali učenici osnovnih škola u kojima se kooperativna nastava svakodnevno praktikuje. Na osnovu navedenog kriterijuma, sproveden je odabir škola koje bi mogle biti uključene u istraživanje. Potrebne informacije prikupljene su od pedagoga zaposlenih na mestu stručnih saradnika u ustanovama³. Na osnovu izjava pedagoga

3 Kroz neformalni razgovor sa pedagogima prikupljene su informacije o primeni kooperativne nastave u školama u kojima su zaposleni.

izabrano je 7 škola sa područja Srbije za koje je utvrđeno da pokušavaju da se profilišu kao škole progresivnog tipa, u kojima se primenjuju modaliteti i oblici nastavnog rada usmereni na inter/aktivnost učenika. Uzorak je činilo 516 učenika sedmog razreda 7 osnovnih škola sa područja Rasinskog (71,3%) i Pomoravskog okruga (28,7%).

U istraživanju je korišćena deskriptivna neeksperimentalna istraživačka metoda. S obzirom na prirodu problema i izbor istraživačke metode, korišćena je tehnika skaliranja. Izraženost humanističkih vrednosti u vidu komponenata akademske samoregulatorne efikasnosti ispitivana je petostepenom SRU skalom Likertovog tipa (Suzić i sar., 2013). Originalna verzija instrumenta sačinjena je od 94 stavke raspoređene u 10 subskala (5 pozitivnih i 5 negativnih komponenata). Navedene subskale prošle su jezičku adaptaciju i proveru metrijskih karakteristika na uzorku u Republici Srbiji (Pljakić, 2019). Za potrebe ovog istraživanja korišćene su 4 subskale za merenje izraženosti: 1) autonomije, 2) produktivnog učenja, 3) interakcije i kooperativnog učenja i 4) samostalnosti u donošenju odluka. Navedene 4 dimenzije adaptiranog instrumenta sačinjavaju ukupno 28 stavki. Pokazatelj unutrašnje konzistentnosti za navedene komponente u celini iznosi $\alpha = 0,84$.

Statistička obrada podataka izvršena je u paketu IBM SPSS Statistics 21 na nivou izračunavanja vrednosti dobijenih Šapiro-Vilkovim testom za proveru normalnosti distribucije rezultata. Značajnost odstupanja skorova dobijenih na SRU skali od njihovih teorijskih aritmetičkih sredina proverena je Studentovim t-testom za jedan uzorak.

Rezultati istraživanja sa diskusijom

Da bi se ispitaio stepen izraženosti humanističkih vrednosti kod učenika u kontekstu kooperativne nastave, prvo su izračunate deskriptivne mere navedenih komponenata i testirana je normalnost njihove distribucije.

Tabela 1: Deskriptivni podaci o humanističkim vrednostima kod učenika izraženim u vidu 4 pozitivne komponente akademske samoregulatorne efikasnosti (N=516)

Komponente	Min.	Max.	AS	SD	Skjunis	Kurtozis
Autonomija	1,00	5,00	3,21	,716	-,211	,231
Produktivno učenje	1,00	5,00	3,46	,772	-,500	-,064
Interakcija i kooperativno učenje	1,14	5,00	3,41	,731	-,286	-,232
Samostalno donošenje odluka	2,00	5,00	3,96	,566	-,717	,386

Na temelju negativnih vrednosti skjunisa (Tabela 1), može se zaključiti da je kod *autonomije*, *produktivnog učenja*, *samostalnog donošenja odluka* i *interakcije i kooperativnog učenja* većina rezultata među većim vrednostima. S druge strane, negativna vrednost kurtozisa pokazuje da je distribucija kod svih komponenata, ako izuzmemo *autonomiju*, spljoštenija od normalne raspodele rezultata.

Radi testiranja izraženosti navedenih komponenata kod učenika, prvo je ispitana normalnost distribucije dobijenih rezultata.

Tabela 2: Testovi normalnosti distribucije rezultata za humanističke vrednosti izražene u vidu 4 pozitivne komponente akademske samoregulatorne efikasnosti

	Originalni skorovi		Normalizovani skorovi pomoću Blumove formule	
	Shapiro-Wilk test		Shapiro-Wilk test	
	Stat.	<i>p</i>	Stat.	<i>r</i>
Autonomija	,99	,01	,99*	,26
Produktivno učenje	,97	,00	,99*	,13
Interakcija i kooperativno učenje	,99	,00	,99*	,25
Samostalno donošenje odluka	,96	,00	,99*	,052

Napomena: * Razlika NIJE značajna na nivou,05; df=516.

Rezultati Šapiro-Vilkovog testa (Tabela 2) pokazali su da kod originalnih skorova svih komponentata postoji statistički značajno odstupanje distribucije rezultata od normalne raspodele. Dobijeni rezultat ukazuje da je u ovom slučaju neophodno sprovesti normalizaciju originalnih skorova Blumovom transformacijskom formulom. Nakon uspešne normalizacije skorova, što potvrđuju rezultati Šapiro-Vilkovog testa (Tabela 2), stvoreni su uslovi za primenu parametrijskog statističkog testa.

Da bi se kod učenika ispitala izraženost humanističkih vrednosti, u vidu 4 navedene komponente, izvršeno je poređenje aritmetičkih sredina skorova navedenih varijabli sa teorijskom aritmetičkom sredinom. Teorijski prosek na skali od 1 do 5 koja je korišćena za odgovaranje u SRU skali iznosi $AS(t) = 3$.

Nalazi Studentovog t-testa za jedan uzorak (Tabela 3) pokazuju da su aritmetičke sredine svih komponentata statistički značajno više od teorijskog proseka.

Tabela 3: Značajnost odstupanja skorova na humanističkim vrednostima, izraženim u vidu 4 pozitivne komponente akademske samoregulatorne efikasnosti, od teorijske aritmetičke sredine

	Testirana vrednost (teorijska aritmetička sredina) = 3				
	AS	<i>t</i>	MD	95% interval sigurnosti razlika	
				Niži	Viši
Autonomija	3,21	6,72*	,21	,15	,27
Produktivno učenje	3,46	13,54*	,46	,39	,53
Interakcija i kooperativno učenje	3,41	12,72*	,41	,35	,47
Samostalno donošenje odluka	3,96	38,42*	,96	,91	1,01

Napomena: AS – aritmetička sredina; MD – Razlika između aritmetičkih sredina; * Razlika je značajna na nivou $p=,000$; df=516.

Rezultati istraživanja izraženosti humanističkih vrednosti kod učenika pokazali su da se *samostalnost u donošenju odluka* kod učenika najviše ispoljava ($AS = 3,96$; $t(516) = 38,42$, $p < 0,001$). Sledeće vrednosti u nizu jesu *produktivno učenje* ($AS = 3,46$; $t(516) = 13,54$, $p < 0,001$) i *interakcija i kooperativno učenje* ($AS = 3,41$; $t(516) = 12,72$, $p < 0,001$). U ovom istraživanju, *autonomija* se pokazala kao humanistička vrednost koja je kod učenika u kontekstu kooperativne nastave najmanje izražena ($AS = 3,21$; $t(516) = 6,72$, $p < 0,001$). S druge strane, stepen izraženosti navedenih komponenti je prilično ujednačen, tako da razlike nisu velike.

Rezultati jedne studije (Stanković-Janković i sar., 2011), koji su zbog podudarnosti na području korišćene metodologije uporedivi sa nalazima našeg rada, pokazuju da postoji sličnost u nivou izraženosti samostalnosti u donošenju odluka, produktivnom učenju i interakciji i kooperativnom učenju sa vrednostima dobijenim u našem radu. Značajna razlika je uočljiva kod nivoa izraženosti autonomije. Istraživanje je pokazalo da je autonomija izraženija na našem uzorku učenika iz osnovnih škola, u kojima se redovno primenjuje kooperativna nastava, nego što je to slučaj u studiji (Stanković-Janković i sar., 2011) u kojoj su uzorkom bili obuhvaćeni studenti i srednjoškolci iz vaspitno-obrazovnih institucija u kojima dominira primena predavačkih modela nastave. Autonomija, kao cilj humanističkog obrazovanja, je nešto što nedostaje studentima i srednjoškolcima obuhvaćenih pomenutom studijom, a što se u našem istraživanju pokazalo kao vrednost koja je izražena kod osnovnoškolaca sa kojima se u radu svakodnevno praktikuje kooperativna nastava. Bez obzira što je rezultate studija moguće porediti, kao ograničenje u izvođenju nekih uopštenijih zaključaka nameće se razlika u uzrastu ispitanika obuhvaćenih istraživanjima.

Zaključak

„Demokratizacija odnosa između dece i odraslih u porodici i pedagoškim institucijama najverovatnije je jedan od najuspešnijih pokušaja poslednje generacije da modernizuje poslušalačku kulturu.“
(Jul i Jensen, 2014)

U duhu pedagoškog optimizma o kreiranju uslova koji će dovesti do nastanka i razvoja „slobodnog subjektu“ (Merije, 2014), razvoj autonomne ličnosti i dalje je jedan od ključnih zadataka vaspitanja. Međutim, činjenica je da je ovaj zadatak sve teže ostvariti u današnjem društvenom sistemu koji neguje „infantilizam“ kao način funkcionisanja (Merije, 2016). Svojevrsna „logika prohteva“ (Tadić, 2023), koja se u postmodernom društvu snažno promovise kroz različite medijske pritiske (Pljakić i Pavličević, 2023), snažan uticaj ostvaruje na sistem vrednosti nadolazećih generacija.

Nalazi istraživanja pokazali su da učenici iz osnovnih škola u kojima se kooperativna nastava redovno primenjuje izražavaju viši stepen humanističkih vrednosti od teorijskog proseka. Na osnovu poređenja nalaza sa nalazima srodnih istraživanja, ustanovljeno je da osnovnoškolci obuhvaćeni našim istraživanjem ispoljavaju značajno viši stepen autonomije u odnosu na srednjoškolce i studente iz vaspitno-obrazovnih institucija u kojima dominiraju predavački modeli nastave. Kao ograničenje u izvođenju generalizacija na osnovu poređenja rezultata sa nalazima srodnih studija, izdvaja se izostanak kontrole nad promenama koje su uslovljene uzrastom učenika. Zato bi u nekom narednom istraživanju bilo poželjno obuhvatnije ispitati da li uzrast učenika utiče na izraženost humanističkih vrednosti učenika.

Motivacija i zainteresovanost učenika za učenje i rad, veliki su izazov sa kojima se nastavnici danas suočavaju. Kooperativna nastava kroz temeljno pripremljene i izazovne pedagoške situacije u kojima učenici imaju autonomiju, inicijativu i kooperativnost u radu, pruža mogućnost deci da izraze lični stav o različitim pitanjima na času, da samostalno donose odluke i smisaono organizuju nastavne sadržaje tokom procesa učenja. Zato kooperativna nastava predstavlja jedan od oblika organizacije nastave u školama koje afirmišu progresivne koncepcije obrazovanja i nastave, što bi moglo da unapredi uslove za uspešno i kvalitetno obrazovanje i vaspitanje.

Literatura

- Džui, Dž. (1970). *Vaspitanje i demokratija*. Cetinje: Obod.
- Jul, J., & Jensen, H. (2014). *Kompetencija u pedagoškim odnosima: od poslušnosti do odgovornosti*. Beograd: Eduka.
- Joksimović, S. i Maksić, S. (2006). Obrazovanje za demokratiju u školskom kontekstu. *Pedagogija*, 61(4), 441–452.
- Johnson, D., & Johnson, R. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative Learning. *Educational Research*, 38(5), 365–379.
- König, E., & Zedler, P. (2001). *Teorija znanosti o odgoju: ubod u osnove, metode i praktičnu primjenu*. Zagreb: Eduka.
- Merije, F. (2014). *Obrazovanje je vaspitanje: etika i pedagogija*. Beograd: Zavod za udžbenike.
- Merije, F. (2016). *Pedagogija: mora se pružiti otpor*. Beograd: Data Status.
- Pljakić, G. D. (2019). *Kooperativna nastava i akademska samoregulatorna efikasnost učenika kao prediktori školskog uspeha* (doktorska disertacija). NaRDuS (123456789/12191).
- Pljakić, G. & Tadić, A. (2023). Specificity of theoretical conceptualisations of cooperative learning. In S.Zuković, (Ed.), *Pedagogy – yesterday, today, tomorrow* (pp. 291–300). Novi Sad: Faculty of Philosophy.
- Pljakić G. i Pavličević, S. (2023). Pojedinač i sreća u hiperpotrošačkom društvu. *Sinteze – časopis za pedagoške nauke književnost i kulturu*, 10 (23), 17–28. <https://doi.org/10.5937/sinteze12-46964>
- Stanković-Janković, T. Đurđević, S. i Suzić, N. (2011). Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata. *Pedagoška stvarnost*, 57(1–2), 141–158.
- Suzić, N., Stanković-Janković, T. i Đurđević, S. (2013). High School and University Students' Self-regulated Efficiency and Emotions. *Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje*, 15(2), 69–84. <https://hrcak.srce.hr/file/157292>
- Tadić, A. (2019). *Na distanci od manipulacije: Emancipatorska komponenta vaspitnog rada nastavnika*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.
- Tadić, A. (2023). Is it worth fighting for “education in the classic sense”? In: D. Bogavac (Ed.). *New horizons in education* (pp. 21–33). Belgrade: University of Belgrade – Teacher Education Faculty.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024